

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4494737>

УДК 378.1

Музыкантов А. Н., Музыкантова К.Е., Суюндукова А.А.

Музыкантов Алексей Николаевич, заместитель начальника военного учебного центра, военного учебного центра Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Россия, г. Санкт-Петербург; muzal@mail.ru.

Музыкантова Ксения Евгеньевна, учитель ГБОУ гимназия № 426 Санкт-Петербурга, Россия, г. Санкт-Петербург; krismol@mail.ru.

Суюндукова Алина Аликовна, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича, Россия, г. Санкт-Петербург, s_alina_a98@mail.ru.

Актуальные проблемы педагогической готовности выпускников ВУЦ к работе с личным составом

Аннотация. Различия между студентами военных учебных центров при технических ВУЗах и курсантов военных учебных заведений таковы, что это сказывается на их педагогической подготовке. В статье рассматривается своеобразие формирования педагогической готовности выпускников военных и гражданских учебных заведений к работе с личным составом. Выделены проблемы, с которыми сталкиваются студенты и курсанты в ходе обучения. Отмечается, что каждый из видов подготовки обладает своими преимуществами, которые следует максимально использовать в ходе формирования педагогической готовности выпускников ВУЦ к работе с личным составом.

Ключевые слова: педагогическая готовность, курсанты, студенты, воинская среда, теоретическая знания, практические навыки, воспитательная деятельность, самостоятельная подготовка, методическая подготовка.

Muzykantov A.N., Muzykantova K.E., Suyundukova A.A.

Muzykantov Alexey Nikolaevich, Deputy Head of the Military Training Center, Military Training Center of the St. Petersburg State University of Telecommunications. prof. M. A. Bonch-Bruevich, Russia, St. Petersburg; muzal@mail.ru.

Muzykantova Ksenia Evgenievna, teacher of GBOU gymnasium № 426 of St. Petersburg, Russia, St. Petersburg; krismol@mail.ru.

Suyundukova Alina Alikovna, St. Petersburg State University of Telecommunications prof. M. A. Bonch-Bruevich, Russia, St. Petersburg, s_alina_a98@mail.ru.

Actual problems of the pedagogical readiness of the graduates of the ETC to work with the personnel

Annotation. The differences between students of military training centers at technical universities and cadets of military educational institutions are such that this affects their pedagogical training. The article considers the peculiarity of the formation of pedagogical readiness of graduates of military and civilian educational institutions to work with personnel. The problems faced by students and cadets in the course of training are highlighted. It is noted that each type of training has its advantages, which should be used in the course of forming the pedagogical readiness of graduates VTC to work with the staff.

Key words: pedagogical readiness, cadets, students, military environment, theoretical knowledge, practical skills, educational activities, independent training, methodological training.

В 1926 году была создана военная подготовка для студентов высших учебных заведений как альтернатива военному образованию курсантов в высших учебных учреждениях. И на протяжении 95-ти лет военная подготовка в «гражданских» ВУЗах традиционно занимает важное место в системе обучения военных кадров. Масштабная реорганизация была проведена в 2019 году по Указу президента РФ. В данный момент создан военный учебный центр, объединивший в себе подготовку солдат, сержантов и офицеров запаса, а также офицеров для военной службы по контракту.

Подготовка курсантов военных заведений и студентов высшей образовательных учреждений обладает рядом отличий, что влияет на специфику педагогического подхода в системе подготовки кадров.

Основополагающим различием между курсантами военных академий и студентами гражданских ВУЗов является среда, в которой находятся, учатся будущие офицеры. Так, Смирнова М.С. в научной публикации «Реализация педагогических условий формирования готовности курсантов к реализации воспитательных функций в образовательном пространстве военного ВУЗа» отмечает, что военная деятельность носит специфический аспект социальной практики общества. Она подразумевает, что курсанты, обучаясь в военных училищах, постоянно взаимодействуют друг с другом в отделениях, взводах, ротах, приобретая социальные навыки общения, кроме этого приобретают опыт личной и гражданской ответственности [1]. Таким образом, курсанты военных ВУЗов полностью погружены в воинскую среду, основным принципом которой является единоначалие. Студенты же гражданских вузов не имеют возможности ежедневно соблюдать военную социальную практи-

ку. Тем самым у них отсутствует полное погружение в военную сферу [1].

В любом высшем учебном заведении непрерывно совершенствуется учебный процесс, что способствует освоению новых технологий среди обучающихся. В каждом учебном учреждении целью обучения является предметно-деятельностная компетенция, иными словами, овладение нужными знаниями и способами деятельности в пределах отдельных учебных дисциплин [1]. При обучении студентов военного учебного центра приоритетным направлением являются теоретические знания, реализованные в ходе лекций, семинаров. В силу специфики военной подготовки в гражданском ВУЗе, а именно, отсутствия «полной погруженности» в военную среду, недостаточности современных образцов техники, военных полигонов, преподаватели делают акцент в основном на теоретических знаниях. Таким образом, студенты военных учебных центров имеют высокую теоретическую подготовку по специальности на основе различных научных школ и слабые практические навыки.

Вместе с тем студенты, не прочувствовавшие «военную среду» на собственном опыте, оказавшись после обучения в войсках, часто быстрее продвигаются по карьерной лестнице, так как при выполнении поставленной задачи находят новые креативные пути решения, основанные на использовании последних научных достижений и не боятся предлагать командирам (начальникам) свои идеи. А курсанты, пройдя обучения в военной среде, четко понимают принцип единоначалия, что в итоге сказывается на их поведении, часто более пассивном после выпуска из учебного заведения. Противоположная ситуация у курсантов военных ВУЗов. В силу наличия современной учебно-материальной базы, а также собственного учебного полигона препода-

даватели расставляют приоритеты в сторону практического освоения выбранной специальности. В этом случае особое внимание уделяется тактико-строевым, тактико-техническим занятиям, практическим занятиям на полигоне, отработке нормативов в условиях, приближенным к боевым. Практические занятия необходимы для усвоения теоретических знаний, закрепления полученных умений и навыков, для решения социально значимых проблем. После освоения практических навыков у обучающихся формируется адекватная самооценка. На подобных занятиях будущие офицеры развивают интерес к изучаемой дисциплине, повышают уверенность в собственных силах, формируют интерес к будущей профессии как командира подразделения.

Одной из особенностей преподавания теоретических знаний преподавателями военного учебного центра является разработка междисциплинарных связей. Данная методика позволяет студентам овладеть военно-учетной специальностью на высоком уровне за счет применения уже полученных знаний в новой дисциплине, а также сформировать понимание среди обучающихся в необходимости изучения всего перечня дисциплин, их тесной связи между собой. Так, например, опыт применения междисциплинарного подхода в военно-учебном центре Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича [2].

Учебный процесс в военном учебном центре в основном направлен на изучение общевойсковых дисциплин, а также работу на технике и аппаратуре. В меньшей мере уделяется внимание педагогической готовности в работе с личным составом. Тем самым снижается эффективность подготовки будущих специалистов как командиров (начальников) и воспитателей своих подчиненных. Вследствие этого студенты военных учебных центров после выпуска имеют слабые представления об объемах и содержании работы с

личным составом в подразделении. В результате выпускники при решении важных задач по воспитанию личного состава подразделения в процессе учебно-боевой деятельности совершают ошибки при ее проведении, неумело используют методы и средства работы. По мнению Симоненко И.В., наибольшую практическую значимость для будущих офицеров – специалистов ротного хозяйства имеют вопросы грамотного подбора методов и средств воспитательной работы. К традиционных формам воспитательной работы относят: индивидуальную (совет, беседа, поручение) и коллективную (устный журнал, тематические вечера). Целью успешной воспитательной деятельности офицера можно считать сплочение воинских коллективов, воспитание дисциплинированности среди военнослужащих, борьбу с вредными привычками, и как следствие, поддержание здорового образа жизни. Достижение офицера как мастера обучения и воспитания – это успех воинского коллектива в условиях боевой подготовки [3].

Педагогическая готовность курсантов старших курсов формируется также в условиях взаимодействия с курсантами младших курсов. Это достигается в результате проведения курса молодого бойца для вновь прибывшего пополнения военного учебного заведения. Курсанты старших курсов помогают адаптироваться абитуриентам, являясь для них кураторами и воспитателями в первые дни нахождения в военных училищах. Это большой опыт для дальнейшей военной службы как командира подразделения, с чем связано преимущество курсантов по сравнению со студентами при формировании педагогической готовности к работе с личным составом [4].

Кроме этого, как отмечает Богомолов А.Н., неотъемлемой частью педагогической готовности студентов и курсантов необходимо считать самостоятельную подготовку. Лишь осознанность обучающихся в развитии педагогических компетенций приведет к высокому уров-

ню готовности их будущих педагогических навыков. Стремление к саморазвитию, а также умелая работа с научно-публицистической литературой свойственны студентам военных учебных центров. Это обусловлено концепцией получения высшего образования при гражданских ВУЗах [4].

С нашей точки зрения, самостоятельная работа – это углубление фундаментальных и профессионально-прикладных представлений по разработке компетентного подхода к выбранной специальности, а также развитие всесторонней творческой и личностной составляющей обучающегося. Самостоятельная подготовка вырабатывает целостное мировоззрение, индивидуальную оценку окружающих явлений, навык добиваться положительного результата в сложных жизненных условиях, готовность к оправданному риску в служебной и научной деятельности.

С указанной точкой зрения согласны Попок И.А. и Коберницкий В.Е., которые подчеркивают, что воспитательная и патриотическая работа в подразделении обуславливает расширение кругозора военнослужащих, развитие инициативы, повышение общественной активности военно-профессиональной направленности. Авторы обращают внимание, что при разработке системы методической подготовки нужна скоординированная и исхо-

дящая из общих целей обучения и воспитания будущих офицеров запаса работа кафедр гуманитарных дисциплин и физического воспитания. Стоит отметить, что в стенах военных ВУЗов внимание курсантов обращают на физическую подготовку. И в часы самостоятельной подготовки курсанты занимаются в основном повышением физической готовности. Это связано с тем, что процесс освоения педагогических знаний, навыков и умений по организации и проведению воспитательной работы лучше претворять не только в часы для специально запланированных учебно-плановых занятий, но и в случаях выполнения неслужебных мероприятий повседневной деятельности, вовлечения обучаемых в командно-организаторскую деятельность [5].

Таким образом, проблемы, с которой сталкиваются преподаватели при подготовке студентов к педагогической готовности в военной и гражданских учебных заведениях, имеют свою специфику, что связано с профилем и направленностью обучения. Каждый из видов подготовки обладает своими преимуществами, которые следует максимально использовать в ходе формирования педагогической готовности выпускников ВУЦ к работе с личным составом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Смирнова М.С. Реализация педагогических условий формирования готовности курсантов к реализации воспитательных функций в образовательном пространстве военного вуза.
2. Музыкантов А.Н. Особенности межпредметных связей при реализации военно-профессиональных компетенций в техническом ВУЗе телекоммуникаций. // Университет им. В.И. Вернадского 2020. Т. 78 №4. С. 137-144.
3. Симоненко И.В. Особенности формирования воспитательных и педагогических знаний, навыков, и умений у студентов военных кафедр гражданских ВУЗов. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/71109/1/978-5-7996-2589-4_2019_028.pdf
4. Богомоллов А.Н. Формирование педагогической готовности курсантов военных ВУЗов к обучению подчиненных. // Вестник ПГГПУ. 2018. С. 40-44.
5. Попок И.А., Коберницкий В.Е. Модель формирования у студентов военных кафедр навыков и умений воспитательной работы в подразделении. // Научно-технические ведомости Санкт-Петербургского государственного политехнического университета. Вопросы образования. 1' 2013. С. 300-305.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Smirnova M.S. Realizacija pedagogicheskikh uslovij formirovanija gotovnosti kursan-tov k realizacii vospitatel'nyh funkcyj v obrazovatel'nom prostranstve voennogo vuza.
2. Muzykantov A.N. Osobennosti mezhpredmetnyh svjazej pri realizacii voenno-professional'nyh kompetencij v tehničeskom VUZe telekommunikacij. // Universi-tet im. V.I. Vernadskogo 2020. T. 78 №4. S. 137-144.
3. Simonenko I.V. Osobennosti formirovanija vospitatel'nyh i pedagogicheskikh znaniy, navykov, i umenij u studentov voennyh kafedr grazhdanskih VUZov. URL: https://elar.urfu.ru/bitstream/10995/71109/1/978-5-7996-2589-4_2019_028.pdf
4. Bogomolov A.N. Formirovanie pedagogicheskoy gotovnosti kursantov voennyh VUZov k obucheniju podchinennyh. // Vestnik PGGPU. 2018. S. 40-44.
5. 6. Popok I.A., Kobernickij V.E. Model' formirovanija u studentov voennyh kafedr navykov i umenij vospitatel'noj raboty v podrazdelenii. // Nauchno-tehnicheskie ve-domosti Cankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo politehnicheskogo universiteta. Vo-prosy obrazovanija. 1' 2013. S. 300-305.

Поступила в редакцию 25.01.2021.
Принята к публикации 27.01.2021.

Для цитирования:

Музыкантов А. Н., Музыкантова К.Е., Суюндукова А.А. Актуальные проблемы педагогической готовности выпускников ВУЦ к работе с личным составом // Гуманитарный научный вестник. 2021. №1. С. 44-48. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/01/Muzykantov.pdf>